

**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

iNEST

Interconnected
Nord-Est Innovation
Ecosystem

Via VIII Febbraio 1848, 2 - 35122, Padova
CF 92315730280 | Cap.Soc. Euro 100.000,00 i.v.
Email: info@consorzioinest.it
PEC: consorzio_inest@pec.it

**Progetto Ecosistema dell'innovazione ECS00000043
"Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem (iNEST)"
CUP J43C22000320006
BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA
DESTINATO A GIOVANI RICERCATORI**

a valere sulle risorse del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR), M4C2 – Investimento 1.5. Creazione e rafforzamento di "Ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità", finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU

RELAZIONE SCIENTIFICA

Nome e Cognome	Tommaso Padoan
Dipartimento	Dipartimento di Matematica, Informatica e Geoscienze
e-mail	tommaso.padoan@units.it

TITOLO della RICERCA

Tecniche Metaeuristiche per Variabili Fisiche e Biogeochimiche Marine

DURATA del PROGETTO – data di inizio e data di fine progetto

data inizio: 01/03/2024

data fine: 31/07/2025

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Lo sviluppo di un gemello digitale di un ambiente marino sufficientemente preciso e ricco richiede l'uso e l'integrazione di vari modelli matematici complessi per la simulazione dello stato dell'ambiente. Per garantire la corretta evoluzione di tali modelli nel tempo e l'affidabilità della simulazione, una delle principali problematiche incontrate è l'accurata determinazione delle condizioni iniziali e di confine, ovvero delle variabili fisiche e biogeochimiche in input ai modelli. Una parte di tali dati può provenire da rilevamenti, possibilmente in (quasi) tempo reale, da sensori installati sul territorio o satellitari. Solitamente però i dati ottenibili in questo modo non sono sufficienti, in quanto incompleti, imprecisi o dotati di bassa risoluzione, o addirittura mancanti o inottenibili. Moderne tecniche di intelligenza artificiale basate sull'apprendimento profondo, e.g. reti neurali convolutive e modelli generativi, possono coadiuvare questo processo, permettendo la predizione dei dati mancanti o aumentandone il dettaglio.

ma presentano anche alcune carenze. Primo, il loro processo di addestramento iniziale richiede solitamente una grande quantità di dati per iniziare. Secondo, a causa della struttura multistrato, dell'elevato numero di parametri e delle complesse trasformazioni eseguite dalla rete, il modello finale è una "scatola nera", risultando opaco e difficile da comprendere, interpretare e verificare. Lo scopo del Progetto è complementare gli strumenti già a disposizione con altre tipologie di tecniche, al fine di soddisfare queste necessità. Specificatamente, si è deciso di studiare ed applicare metodi metaeuristici ispirati a noti classici principi comportamentali osservati nel mondo reale. Tra questi, gli algoritmi evolutivi sono tecniche di ottimizzazione e ricerca basate sulla popolazione, ispirate alla teoria dell'evoluzione biologica. Essi implementano elementi di tale teoria sotto forma di passaggi iterativi di ottimizzazione stocastica. Sebbene esistano numerose varianti, questi passaggi generalmente sono: generazione casuale della popolazione iniziale, valutazione dell'idoneità degli individui e conseguente selezione, generazione della prole eventualmente con crossover o mutazione. Una volta raggiunta la convergenza, gli individui risultanti corrispondono a modelli ottimali, che, a differenza di quelli basati sul deep learning, sono naturalmente interpretabili e più facilmente analizzabili. La programmazione genetica (GP), una classe di algoritmi evolutivi, opera su popolazioni di programmi, solitamente espressioni matematiche, che possono mutare ed evolvere solo alcune delle loro parti. Tali espressioni sono particolarmente chiare da interpretare e comprendere, purché le loro dimensioni non diventino troppo grandi. La GP è anche un'efficace tecnica di regressione simbolica, adatta per sintetizzare modelli di dati complessi, come quelli necessari per la simulazione di sistemi ambientali. L'attività di ricerca si è quindi divisa su più filoni, attuati da diversi membri del gruppo di ricerca più o meno in parallelo, che si sono occupati di studiare diversi aspetti ed ambiti legati alle tematiche principali sopra elencate.

Il primo filone è quello principale, che ha richiesto il maggior tempo e risorse. In esso è stata investigata l'integrazione di automi cellulari (CA) con GP, valutandone l'impatto su metriche chiave come qualità e dimensione dei modelli. Questo studio rappresenta la prima analisi comparativa di questi metodi nel contesto della regressione simbolica (SR) con l'introduzione di strutture cellulari. Il lavoro è stato pubblicato su una conferenza internazionale [1]. Gli obiettivi principali dello studio sono stati: analizzare l'efficacia delle tecniche GP, geometric semantic (GS) GP e SLIM GSGP nel contesto di SR; valutare l'impatto dell'introduzione di strutture toroidali basate su CA nelle popolazioni evolute dagli algoritmi; confrontare le versioni base degli algoritmi evolutivi con le rispettive versioni modificate mediante l'applicazione della struttura CA; studiare i trade-off tra accuratezza, dimensione dei modelli e diversità genetica nella popolazione.

Per raggiungere tali obiettivi, sono stati svolti i seguenti passi metodologici. Sono state implementate le versioni di base di GP, GSGP e SLIM GSGP, e le varianti ottenute dall'integrazione di una struttura toroidale bi-dimensionale sulla popolazione. Successivamente sono stati svolti esperimenti su dataset reali degli algoritmi, incluso un dataset specifico per la predizione della tossicità nei livelli dell'acqua. Le performance sono state misurate utilizzando le seguenti metriche. Errore quadratico medio per valutare la qualità delle soluzioni. Dimensione dei modelli come proxy per l'interpretabilità, occupazione

di memoria, e complessità computazionale. I di Moran, una misura di autocorrelazione spaziale, per valutare la diversità genetica all'interno dei vicinati e tra vicinati distinti. Infine è stata eseguita un'analisi comparativa delle versioni di base degli algoritmi e di quelle con struttura CA, valutando i trade-off tra qualità delle soluzioni e dimensione degli individui, ed analizzando la loro diversità ed il suo impatto sull'evoluzione.

I principali risultati sono stati: il miglioramento della qualità delle soluzioni con l'uso della struttura CA, riducendo la probabilità di convergenza prematura verso soluzioni subottimali; la riduzione delle dimensioni dei modelli nel caso di SLIM GSGP, capace di generare individui più compatti, mantenendo una buona qualità delle soluzioni; ed il mantenimento della diversità genetica dovuta alla limitazione delle interazioni tra vicini nella struttura CA, favorendo l'esplorazione dello spazio delle soluzioni. Dunque, lo studio ha dimostrato che l'introduzione di strutture basate su CA può influenzare positivamente le performance degli algoritmi evolutivi, in particolare delle varianti GSGP. I risultati ottenuti suggeriscono che l'utilizzo di queste strutture può rappresentare un approccio promettente per migliorare qualità e diversità delle soluzioni generate, mantenendo una dimensione dei modelli compatta nel caso delle varianti SLIM. Sebbene l'uso di strutture CA ha spesso comportato un aumento della dimensione dei modelli, essa rimane comunque contenuta rispetto ai benefici osservati in termini di qualità delle soluzioni.

Un'altra parte dell'attività di ricerca è svolta in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) e verrà concretizzata nei prossimi mesi in una pubblicazione scientifica su rivista internazionale [2]. L'obiettivo è di testare e confrontare metodi di GP ed vari modelli di apprendimento automatico su un caso pratico relativo all'inquinamento ambientale nell'area di Trieste, usando dati collezionati da rilevatori mobili di PM10 nelle aree di Piazza dei Volontari Giuliani, via del Carpineto, e Sincrotrone. Il progetto si propone di valutare e confrontare i diversi approcci ed analizzare pro e contro di ciascuno, con particolare attenzione al compromesso tra accuratezza predittiva, interpretabilità e trasferibilità, per capire se i modelli addestrati in un'area urbana specifica possano generalizzare con successo a diverse zone geografiche.

Sono stati raccolti ed armonizzati i dati di due fonti: sensori di riferimento di alta qualità di ARPA e sensori a basso costo montati su veicoli mobili sviluppati da OGS. Una parte dei dati è stata usata per l'addestramento e la validazione interna dei modelli, l'altra invece come set di test per valutare la capacità di generalizzazione dei modelli a zone non viste.

I risultati mostrano che, tra i modelli "trasparenti", Elasticnet e Linear Regression ottengono le prestazioni migliori, mentre l'Albero Decisionale ha le prestazioni peggiori. SR ottiene risultati comparabili ad Elasticnet. La principale differenza è che, oltre ad essere interpretabile quanto una regressione lineare, ha performance predittive quasi pari a Elasticnet ma usa un set di variabili di gran lunga ridotto. Ciò potrebbe semplificare il processo di raccolta dati. Per quanto riguarda la trasferibilità, Elasticnet mantiene le sue prestazioni superiori anche sui set di test mentre la performance di SR peggiora molto. I risultati dei modelli "scatola nera" confermano il classico compromesso tra accuratezza e interpretabilità. Sul set di dati di calibrazione, modelli come Random Forest e Bagging hanno raggiunto le migliori

performance. Tuttavia, la loro superiorità si è ridotta sui set di test. In alcuni casi, come per il set di dati di Sincrotrone, il modello Elasticnet è stato in grado di superare tutti i modelli “scatola nera”. Le formule generate da SR si sono rivelate compatte e interpretabili, evidenziando il loro valore come strumento di analisi.

Un altro filone di ricerca si è occupato di esplorare altri aspetti ed usi degli algoritmi di GP con lo scopo di estenderne la conoscenza scientifica e possibili applicazioni nel contesto del Progetto di ricerca. In questo lavoro, che è stato pubblicato su una conferenza internazionale [3], è stato investigato l’uso di approcci evolutivi, in particolare l’evoluzione grammaticale (GE), per trovare il programma probabilistico che meglio descriva dei dati osservati. La modellazione delle relazioni tra variabili attraverso distribuzioni di probabilità è al centro dei modelli probabilistici. La programmazione probabilistica offre un modo efficace per rappresentare questi modelli, combinando la semplicità dei costrutti di programmazione standard con la potenza degli algoritmi di inferenza automatica. I linguaggi per esprimere programmi probabilistici sono arricchiti con primitive che rappresentano varie distribuzioni di probabilità per catturare efficacemente il comportamento stocastico insito nei dati. Tuttavia, scrivere un programma probabilistico è difficile, perché in genere richiede una conoscenza pregressa del meccanismo di generazione dei dati. E’ stato sviluppato un framework per la sintesi automatica di programmi probabilistici direttamente dai dati, apprendendo le relazioni sottostanti le variabili. Il metodo è stato valutato sperimentalmente attraverso diversi benchmark, incorporando diversi livelli di conoscenza pregressa attraverso una strategia di sketching integrata nella grammatica fornita a GE. Ciò ha evidenziato la flessibilità e l’efficacia di GE nel sintetizzare programmi probabilistici in presenza di diversi vincoli informativi.

ATTIVITA’ DISSEMINATIVA e PARTECIPAZIONE A EVENTI o CONGRESSI

Membri del gruppo di ricerca hanno partecipato con i corrispondenti lavori alle seguenti conferenze internazionali.

- Rovito Luigi ha presentato [1] a 28th European Conference on Genetic Programming (EuroGP) 2025, parte di EvoStar 2025, tenutasi a Trieste (Italia), in Aprile 23-25, 2025.
- Lorenzo Basile ha presentato [4] a 13th International Conference on Learning Representations (ICLR) 2025, tenutasi a Singapore, in Aprile 24-28, 2025.
- Francesca Randone ha partecipato con [3] a Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO) 2025, tenutasi a Malaga (Spagna), in Luglio 14-18, 2025.

RISULTATI DELLA RICERCA

L'attività di ricerca ha prodotto i seguenti contributi in atti di convegno [1,3,4] ed un articolo in fase di stesura [2].

[1] Rovito, L., Bonin, L., Farinati, D., Vanneschi, L., Manzoni, L., De Lorenzo, A., & Pietropolli, G. (2025). Exploring the Integration of Cellular Structures in Genetic Programming-Based Methods. Genetic Programming, Lecture Notes in Computer Science, 15609, 120–138.

[2] Rovito, L., Rodriguez, A., Diviacco, P., Carbajales, R. J., Grió, L., Busato, A., Burca, M., Viola, A., De Lorenzo, A., Manzoni, L., & Padoan, T. (2025-2026). Machine Learning and Symbolic Regression for PM10 Estimation: A Comparative Study of Glass-Box and Black-Box Approaches. ON-GOING.

[3] Doz, R., Randone, R., Medvet, E., & Bortolussi, L. (2025). Evolutionary Synthesis of Probabilistic Programs. Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference. Association for Computing Machinery, 999–1007.

[4] Basile, L., Acevedo, S., Bortolussi, L., Anselmi, F., & Rodriguez, A. (2025). Intrinsic Dimension Correlation: uncovering nonlinear connections in multimodal representations. Proceedings of the 13th International Conference on Learning Representations, OpenReview.

